

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

PART 50
OCTOBER 2025

Collection of Scientific Works

BERLIN 21 OCTOBER 2025

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (21 October 2025) - Berlin:2025. Part 50 – 258 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich
ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza
ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara
ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo
ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka
ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard
ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 21-October, 2025.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025

© Authors, 2025

Tojimatova Muazzam Jumaboyeva Zulayho <i>AYOL RAXBARLAR FAOLIYATIDA MILLIY MINTALITETNING TA'SIRI</i>	
Pulotov Shokhrukh Shavkatovich <i>MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY</i>	211
Faxriddinova Farangiz <i>HUMAN GENOME EDITING: ETHICAL CHALLENGES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS</i>	215
Komilova Gulmira Olimovna <i>"BILINGVAL ONGNING LINGVOKOGNITIV TUZILISHI VA UNDA INTERFERENSIYA HAMDA KONSEPTUAL SINTEZ MEXANIZMLARINING FAOLIYAT MODELI"</i>	220
Нызаматдинова Шахсанам Караматдиновна <i>ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ</i>	224
Yahyoev To'liqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA MEHNAT RESURSLARI QIYMATI METODOLOGIYASI</i>	231
Komilova Zuxra Akramovna <i>SAMARQAND VILOYATIDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI</i>	234
Амирова Динора Акмаловна <i>МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕГИОНАХ</i>	239
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDAGI INTERAKTIV METODLARNING O'QUV NATIJALARIGA TA'SIRINI BAHOLASH</i>	243
Tog'ayeva Oybarchin Do'smamat qizi <i>BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK KREATIVLIKNI YUZAGA CHIQRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI</i>	249
Arziyeva S.Sh. <i>MARKETING KOMPLEKSNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA GILAM SANOATI KORXONALARINING BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	252

Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kreativlikni yuzaga chiqarishning psixologik jihatlari

Tog'ayeva Oybachin Do'smamat qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
+998885753262, oybachin3262@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kerativ fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik usullari ko'rsatib berilgan. Talabalar bilan ishlashda o'qituvchining mustaqil ta'lim topshiriqlarini to'g'ri tashkil etishi, topshiriqlar tizimini to'g'ri qo'llashi kerativlikni yuzaga chiqarishning dastlabki bosqichlari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kreativlik, mustaqil ta'lim, fikrlash.

Abstract. This article shows the scientific and methodical methods of teaching creative thinking of future elementary school teachers. When working with students, the teacher's correct organization of independent educational tasks, correct application of the system of tasks are the first stages of creativity.

Key words: creativity, independent education, thinking.

O'qituvchi ta'lim jarayonida kreativ metod, usullardan qancha ko'p foydalansa, o'ziga va o'zining ijodiy, kreativ imkoniyatlariga nisbatan ishonchi shuncha ortadi⁶. Bu o'z navbatida bo'lajak pedagoglarga psixologik yordam hisoblanadi. O'qituvchining o'ziga ishonchi o'quvchilar ruhiyatiga shunchalik ta'sir o'tkazadi. O'ziga ishongan o'qituvchi bilim beribgina qolmay o'z o'quvchilarini ruhlantira oladi.

Pedagoglarning kasbiy-ijodiy imkoniyati kasbiy masalalarni ijobiy hal qilish va ularning yechimini tegishli darajada baholashda ko'rinadi. Bunda ularning psixologik bilimi va kasbiy mahorati muhim o'rin egallaydi.

Psixologiya – inson faoliyati, shaxs xatti-harakatlarida borliqning aks etishini, ruhiy jarayonlar, hodisalar va xislatlarning mohiyatini yoritadi. Bu fan deyarli barcha fanlar bilan uzviy bog'liq. Xususan, Kreativ pedagogika fani bilan ham. Kreativ pedagogika esa o'z navbatida kreativlikni shakillantirishning asosi hisoblanadi. Bo'lajak o'qituvchilarda avvalo psixologik tayyorlik bo'lishi kerak. Ular turli vaziyatlarda to'g'ri baho bera olishi va qaror qabul qila olishi juda muhim. Sababi ular pedagogik jarayonlarning boshqaruvchisidirlar.

Pedagogik jarayonni boshqarishda qarorlar qabul qilish – pedagoglar tomonidan ta'lim va tarbiya jarayonlarining izchil, tizimli, samarali boshqarilishini ta'minlash, mavjud pedagogik vaziyatlarda tizimli tahlil asosida oqilona qarorlar qabul qilinishiga erishish masalalarini o'rganadi.

. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.

⁶ Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.

Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik kreativlikni o'rganish natijalari pedagogik tajriba tahlili asosida aniqlanadi. **Pedagogik tajriba** (lot. "eksperiment" – "tajriba qilib ko'rish") metodidan muammo yechimini topish imkoniyatlarini o'rganish, mavjud pedagogik sharoitlarning maqsadga erishishning kafolatlay olishi, berilayotgan tavsiyalarning amaliyotda o'z in'ikosiga ega bo'la olishi va ularning samaradorligini aniqlash maqsadida foydalaniladi.

Bugungi kunda psixologiyada shaxs kreativligi uning faoliyatiga xos ikki jihatga ko'ra aniqlanmoqda. Bunda faoliyatning ikki jihatini yorituvchi testlardan foydalaniladi. Ular quyidagilardir

E.P.Torrensning shaxsning kreativ sifatlarini namoyon bo'lishini aniqlovchi testlarning turlari

Odatda kreativlik bolalarning faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq, bu holat bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarur degan ehtimolni ifodalaydi. Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

- 1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;
- 2) bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;
- 3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;
- 4) bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish

Oliy ta'limda esa o'qituvchilar darslarda talabalarning erkin fikr yuritishlarini ta'minlay olishlari kerak. Xuddi shu holatdagina ularning fikrlari kreativlik kasb etadi. "Kreativlik darslarida talabalar birgina "to'g'ri" javobni izlash o'rniga o'zlarini erkin va xotirjam sezishlari va yuzaga kelgan muammolarga turli yechimlarni izlab topishlari maqsadga muvofiqdir. Qancha ko'p g'oya va fikrlarni o'rtaga tashlasalar, shuncha ko'p g'oyalar kreativ bo'ladi (Simonton, 1999). O'quvchilar "Aqliy hujum" metodidan foydalanganlarida noaniqlikka duch kelishlari mumkin. Talabalarni to'g'ri yo'lga

yo'naltirish va keyinchalik ularni mustaqil "sayohatga" qo'yib yuborish ularda kreativ va, hattoki noaniq bo'lsada, turli g'oyalarni o'ylab topishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi. Chak Djons aytganiday "Qo'rquv hissining yuzaga kelishi kreativlikka asoslangan har qanday ishda mavjud; xavotir kreativlikning xizmatkoridir" (Goleman, Kaufman, & Ray, 1992).

Talabalarni yo'naltirish talabalarda o'qituvchiga bog'liq bo'lib qolmay, ularda avtomatik ravishda harakat qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Yuqori sinf o'quvchilari yoki yuqori kurslarining malakali talabalari jarayonni kichik alohida qism va bosqichlarga bo'lib, yosh va tajribasiz talabalarni ruhlantirib, bu esa o'z o'rnida kreativlik ko'nikmasining shakllanishiga o'z ta'sirini o'tkazadi (Amabile, 1998).

O'qituvchilar talabalarga manbalar bilan ta'minlash, maslahat berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish, ularning progress va muvafaqqiyatini aniqlashda mezonlarni ishlab chiqishda murabbiy sifatida xizmat qiladilar. Shuningdek, yuqori kurs talabalari nafaqat ichki kreativlikni shakllantirish, balki kichik guruhlarda ishlash, kreativlik va sharhlar berishga qiziqтира oladilar ham (m: ong sayohati, tasavvur chegarasi, kelajakdagi muammolarni yechish, yangilik ochmoq va kashf etmoq)"⁷.

Shu o'rinda kreativlik darajasini o'rganishda ta'lim muassasasining psixolog o'qituvchilari tomonidan tashkil etiladigan amaliy trening mashg'ulotlar ayni muddaodir. Mashg'ulotlar davomida o'quvchi psixologiyasi ularning qiziqishlari va kreativlikni rivojlantirishdagi muammolari o'rganiladi. Natijada maxsus fan o'qituvchilari uchun ancha qulaylik yuzaga keladi. Endi ular bemaol o'quvchilarning qobiliyati, qiziqishi va muammolaridan kelib chiqib dars tashkil etishadi va topshiriqlarni ham shu asosida taqsimlashadi.

Xulosa qilib aytganda bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mustaqil fikrlashni shakllantirish va kreativlikni oshirishda ularning psixologik tayyorligi va qobiliyatidan kelib chiqib yondashish ularning imkoniyati darajasida yangi natijaga olib chiqish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.
2. Husanboyeva.Q, Hazratqulov.M, Xolsaidov F. Ona tili va o'qish savodxonligiga o'rgatish metodikasi. Darslik. -Toshkent. Innovatsion-ziyo, 2022.252 bet
3. Fayzullaeva N. Pedagogik bilimlar – o'qituvchi kasbiy mahoratining nazariy asosi //Uzluksiz ta'lim j. – T.: 2006. 6-son. – 102-b.

⁷ O'sha asar, 7-bet.

